

MADONNA CON BAMBINO E SAN GIOVANNINO

COPIA DA ANDREA D'AGNOLO DETTO ANDREA DEL SARTO

(Firenze 1486 - 1531)

INVENTARIO: 333

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto rimane ignota. Secondo Paola della Pergola (1959) potrebbe essere identificato con una delle 'Madonne' elencate sotto il nome di Andrea del Sarto negli *Inventari* di Olimpia Aldobrandini (Della Pergola 1959), pista che, per quanto percorribile, risulta però difficilmente praticabile non essendo l'opera sicuramente identificabile.

Con l'indicazione di 'Sagra Famiglia, scuola fiorentina' è invece elencato nell'*Inventario Fidecommissario* del 1833, descrizione ripresa alla lettera da Giovanni Piancastelli (1891) ma rivista da Adolfo Venturi, secondo cui la tavola sarebbe stata dipinta dal pittore fiorentino Giuliano Bugiardini (Venturi 1893). Tale ipotesi, respinta poco dopo da Roberto Longhi (1928), fu definitivamente bocciata da Paola della Pergola che nel 1959 pubblicò la tavola come 'copia da Andrea del Sarto'. Come sostenuto dalla studiosa, si tratta, infatti, di una copia certamente coeva forse eseguita da un assistente del Maestro fiorentino (cfr. Shearman 1965) della perduta pala di Sarzana, distrutta da un incendio durante i bombardamenti della città di Berlino nel 1945. Secondo Sidney J. Freedberg (1963), invece, è probabile che l'anonimo pittore avesse copiato e al contempo adattato la *Madonna con Bambino e san Giovannino* di Andrea del Sarto della Kress Collection (inv. 449, 1081), a sua volta derivata dal dipinto di Berlino.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 282;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 164;
- L. Cust, *La collection de M. R. H. Benson*, in "Les Arts", I, XX, 1907, p. 28;
- M. Carmichael, T. Borenius, *Catalogue of Italian pictures at 16, South Street, Park Lane, London and Buckhurst in Sussex collected by Robert and Evelyn Benson*, London 1914, p. 73;
- J. A. Crowe, G.B. Cavalcaselle, *A History of Painting in Italy*, a cura di B. Borenius, London 1914, p. 191;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, vol. IX-I, 1925, p. 426;
- F. Knapp, *Andrea del Sarto*, Leipzig 1928, p. 114;

- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 208;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance*, Oxford 1932, p. 19;
- J. Fraenkel, *Andrea del Sarto, Gemälde und Zeichnungen*, Strassburg 1935, p. 229;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 13-14, n. 7;
- S. J. Freedberg, *Andrea del Sarto*, II, Cambridge 1963, p. 174;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 467;
- J. Shearman, *Andrea del Sarto*, II, Oxford 1965, p. 292;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 110.

English version

MADONNA AND CHILD WITH THE INFANT SAINT JOHN THE BAPTIST

COPY AFTER ANDREA D'AGNOLO CALLED ANDREA DEL SARTO

(Florence 1486 - 1531)

INVENTORY: 333

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. According to Paola della Pergola (1959), it may correspond to one of the 'Madonnas' listed under the name of Andrea del Sarto in the inventories of the Aldobrandini family. While this theory is certainly plausible, the lack of more precise descriptions in the inventory entries does not allow us to uphold it with certainty.

Both the *Inventario Fidecommissario* (1833) and Giovanni Piancastelli (1891) listed the panel as a 'Holy Family, Florentine school'. Adolfo Venturi (1891) proposed a more specific attribution to the Florentine painter Giuliano Bugiardini, but his idea was rejected first by Roberto Longhi (1928) and then definitively by Della Pergola, who in 1959 published the work as a 'copy after Andrea del Sarto' by an assistant to the Florentine master (see also Shearman 1965). In Della Pergola's view, the work is contemporary with the original, namely the lost Sarzana altarpiece, which was destroyed in a fire during the bombing of the city of Berlin in 1945. In the opinion of Sidney J. Freedberg (1963), the anonymous painter copied and simultaneously adapted Andrea del Sarto's *Madonna and Child and the Infant Saint John* in the Kress Collection (inv. 449, 1081), which in turn derives from the Berlin painting.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 282;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 164;
- L. Cust, *La collection de M. R. H. Benson*, in "Les Arts", I, XX, 1907, p. 28;
- M. Carmichael, T. Borenius, *Catalogue of Italian pictures at 16, South Street, Park Lane, London*

- and Buckhurst in Sussex collected by Robert and Evelyn Benson*, London 1914, p. 73;
- J. A. Crowe, G.B. Cavalcaselle, *A History of Painting in Italy*, a cura di B. Borenius, London 1914, p. 191;
 - A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, vol. IX-I, 1925, p. 426;
 - F. Knapp, *Andrea del Sarto*, Leipzig 1928, p. 114;
 - R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 208;
 - B. Berenson, *Italian Pictures of the The Renaissance*, Oxford 1932, p. 19;
 - J. Fraenckel, *Andrea del Sarto, Gemälde und Zeichnungen*, Strassburg 1935, p. 229;
 - P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 13-14, n. 7;
 - S. J. Freedberg, *Andrea del Sarto*, II, Cambridge 1963, p. 174;
 - P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 467;
 - J. Shearman, *Andrea del Sarto*, II, Oxford 1965, p. 292;
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 110.

